

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

M.S.Ayxodjayeva

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti dotsenti

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIGA OID ILMIY MATNLARDA ADABIY TIL
ME'YORLARINING QO'LLANISHI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15763086>

Annotatsiya. Maqola o'zbek tilidagi jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid matnlarda adabiy til me'yorlarining qo'llanishi masalasiga bag'ishlangan. Unda o'zbek adabiy tili me'yorlarining o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqilgan, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport muammolariga bag'ishlab o'tkazilgan ilmiy-nazariy anjumanlar to'plamlaridagi ayrim tezis va maqolalardan olingan misollar asosida o'zbek adabiy tili me'yorlaridan chetga chiqish holatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, adabiy til, ona tili, so'z, nutq, me'yor, jismoniy tarbiya, sport, soha, tushuncha, nutq, muloqot, fikr, mulohaza, vosita, maqsad, munozara, xususiyat, munosabat.

Kirish

Zamonaviy o'zbek adabiy tilini yaxshi bilish va unda erkin, savodli so'zlay olish shu til tashuvchisi umumiy madaniyatining eng muhim qismi, kasbiy malakasining juda zarur bir jihafidir. Bugun yuqori malakali mutaxassis o'z kasbiga doir kompetensiyalarni chuqur egallabgina qolmay, balki fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalash, bexato yozish qobiliyati nuqtayi nazaridan ham yuqori darajaga ega bo'lmog'i lozim. Garchi xodimlarni ishga qabul qilish jarayonida hozir mas'ullar ko'proq hollarda ularning rus/ingliz tilini bilishlari bilan qiziqayotgan bo'lsalar-da, deyarli biror tashkilotda "O'zbek tilini yaxshi bilasizmi? Ona tilingizda ravon so'zlaysizmi? Bexato yoza olasizmi?" qabilidagi savollar hech kimga berilmayotgan esa-da, shunday layoqatga ega bo'lgan xizmatchilar har holda hamma yerda kerak, ularga albatta e'tibor beradilar, odatda, ishga "ko'mib" qo'yadilar. Shu munosabat bilan og'zaki va yozma nutqni takomillashtirish ustida muntazam ishlash har bir shaxsning kasbiy o'sishi uchun zarur shartlardan biri bo'lmog'i kerak. Ammo afsuski, o'zbek tilidagi jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid ayrim ilmiy matnlarda adabiy til me'yorlariga doim ham rioya qilinmaydi.

Ishning maqsadi: o'zbek adabiy tili me'yorlari, ularning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot berish; jismoniy tarbiya va sport sohasida o'zbek tilida yaratilgan ilmiy

ishlar matnlarining tilini til me'yorlarining qo'llanishi nuqtayi nazaridan ko'rib chiqish va o'zbek adabiy tili me'yorlariga amal qilinishi darajasini tahlil qilish.

Me'yor tushunchasini odatda adabiy tilda to'g'ri, savodli ifodalangan nutq haqidagi tasavvurlar bilan bog'laydilar, adabiy nutqning o'zi esa inson umumiy madaniyatining qirralaridan biridir.

Me'yor ijtimoiy-tarixiy va chuqur milliy hodisa sifatida birinchi navbatda adabiy tilni – milliy tilning namunali deb tan olingan shaklini tavsiflaydi. Shuning uchun "til me'yori" va "adabiy me'yor" atamallari, ayniqsa, gap zamonaviy o'zbek tili xususida ketganda, ko'pincha birlashtiriladi, ammo tarixan ular bir xil narsa emas.

Til me'yori nutqiy muloqotning real amaliyotida shakllanadi, umumxalq qo'llanuvda uzus (lotincha usus — foydalanish, iste'mol, odat) sifatida sayqallanadi va mustahkamlanadi; adabiy me'yor ham, shubhasiz, uzusga tayanadi, lekin u yana alohida muhofazalanadi, kodlanadi, ya'ni maxsus ko'rsatmalar (lug'atlar, qo'llanmalar, darsliklar) yordamida qoidalashtiriladi.

Adabiy me'yor ijtimoiy-lisoniy amaliyotda qabul qilingan talaffuz, so'z qo'llash, grammatik va uslubiy til vositalaridan foydalanish qoidalaridir. Tilshunoslikda S.I.Ojegovning quyidagi fikri ko'pchilik tomonidan tan olingan: "Me'yor - tilning jamiyatga xizmat qilish uchun eng mos ("to'g'ri", "afzal") vositalari majmuyi bo'lib, u til unsurlarining (leksik, ...,

morfologik, sintaktik) birgalikda “yashab” kelayotgan, mavjud bo‘lgan, yangi shakllantirilgan yoki o‘tmishning passiv zahirasidan chiqarib olingan shunday unsurlar orasidan keng ma’noda ijtimoiy baholash jarayonida saralanishi natijasida hosil bo‘ladi”.

Me’yor tarixiy jihatdan o‘zgaruvchan, lekin ayni paytda barqarorlik va an’anaviylik xususiyatlariga ega, u yangi so‘zlar, boshqa til unsurlarini darrov o‘z doirasiga qabul qilib olmaydi. Ma’lum muddat o‘tganidan so‘nggina ular odat tusiga kirib, ustida muayyan muolajalar bajarilganidan keyin barcha uchun majburiy hisoblanadi.

Og‘zaki adabiy me’yorning rivojlanishiga qadimdan xalq qiziqchilari, askiyachilar, er-takchi, latifachi, xalq shoir-baxshilari katta hissa qo‘shganlar. Yaqin o‘tmishda adabiy me’yorlarning eng obro‘li manbai mumtoz badiiy adabiyot hisoblangan. Hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalari (televizion, radio, davriy nashrlar) ularni shakllantirish markaziga aylanib boryapti. Shunga ko‘ra, davrning lingvistik didi, natijada adabiy tilning maqomi ham o‘zgarimoqda; me’yor tobora demokratlashib, ilgari adabiy bo‘lmagan til vositalarini o‘z bag‘riga ola boshladi. Yaqin kelajakda o‘zbek tilining lug‘ati risk, diyeta, saxar, dostavka so‘zlari hisobiga “boyib” qolsa ajab emas.

Me’yorlar o‘zgarishining asosiy sababi – tilning taraqqiy etishi, variantlarning ko‘payishi, bu ifoda uchun eng mos, maqsadga muvofiq variantlarning tanlab olinishini ta’minlaydi, zero, me’yoriy til vositasining namunaliligi, andoza bo‘lishga munosibli tushunchalari o‘rnini bugungi kunda “maqsadga muvofiqlik” va “qulaylik” sifatleri siqib chiqarmoqda.

K.S.Gorbachevich “Вариантность слова и языковая норма” (“So‘zning variantliligi va til me’yori”) kitobida me’yorning belgilari haqida batafsil to‘xtalib, jumladan, quyidagi asoslarini qayd etadi: “1) me’yorning barqarorligi, konservativligi; 2) til hodisasining keng tarqalganligi; 3) manbaning obro‘si, vakolatliligi”. Har bir belgi alohida holda ma’lum bir til hodisasida

ishtirok etishi mumkin, lekin buning o‘zi yetarli emas. Til vositasi me’yoriy deb tan olinishi uchun barcha xususiyatlarning uyg‘unlashuvi talab qilinadi.

Obyektiv til me’yori o‘z-o‘zidan, yuqorida ta’kidlaganimizdek, til vositasining eng qulay, maqsadga mos variantini tanlash yo‘li bilan shakllanadi va u keng tarqalib, qo‘llana boshlaydi. Ushbu tanlovda qat’iy rioya qilinadigan qoida – bu filning umumiy tizimiga muvofiqlik. Biroq bunday o‘z-o‘zidan shakllangan me’yor rasmiy ravishda tan olinishi shart emas, endi me’yorni kodlashtirish, uni rasmiy ko‘rsatmalar orqali qoidalashtirish (me’yoriy lug‘atlarda, ma’lumotnomalarda va b.da qayd etish) kerak.

Mana shu yerda kodifikatorlar yoki jamoatchilik, ayrim professionallar yoxud adabiyot havaskorlari guruhi tomonidan yangi me’yorlarga ko‘rsatiladigan qarshiliklar ko‘rinishidagi ba’zi qiyinchiliklar paydo bo‘ladi. Demak, me’yorning kodifikatsiyalanishi normalashtirish faoliyatidir, kodifikatorlar esa nutq amaliyotini kuzatib, filning o‘zida yuzaga kelgan me’yorni qayd etadilar, bunda ular muayyan bir davr uchun eng dolzarb hisoblangan variantga ustunlik beradilar.

O‘zbek adabiy tilining me’yorlari ustida ko‘plab o‘zbek tilshunoslari, jumladan, A.G‘ulomov, M.Asqarova, M.Mirtojdiyev, A.Hojiyev, Sh.Rahmatullayev, Y.Tojiyev va boshqalar ishlaganlar.

1. Orfoepik me’yorlarga talaffuz, urg‘u va ohang me’yorlari kiradi. Bular zamonaviy o‘zbek tilining talaffuz me’yorlari bo‘lib, so‘z va uning shakllarida urg‘uning joylashishini, shuningdek, alohida tovush yoki tovush birkmalarining talaffuzini tartibga soladi. Orfoepik me’yorlarga rioya qilish nutq madaniyatining muhim qismidir, chunki ularning buzilishi tinglovchilarda nutq va so‘zlovchining o‘zi haqida birmuncha salbiy taassurot qoldiradi, nutq mazmunini idrok etishdan chalg‘itadi. Masalan: maktab – maytab, kerak – kerey, tushuntirish – chuntirish, sog‘liq – so:lu:, aniq – anu: va boshqalar.

O‘zbekcha so‘zlardagi urg‘u, odatda, bog‘liq, ya’ni aksariyat hollarda so‘zning

oxirgi bo'g'iniga tushadi. Unga qo'shimcha qo'shilishi bilan urg'u ham so'z oxiriga qarab siljib boraveradi: sportchí – sportchilár – sportchilarím – sportchilarimizgá; tushún – tushungán – tushunganlár – tushunganlarning kabi. Shuningdek, urg'usi erkin bo'lgan, bo'g'inlarining biridan ikkinchisiga ko'chib, ma'no farqlashga xizmat qiladigan so'zlar ham uchraydi: súzma (taom) – suzmá (buyruq shaklidagi fe'l). Biroq, qayd etish kerakki, bundagi urg'ular rus tilidagi твор – творог, свѣкла – свеклá, договор – договорог so'zlaridagi kabi yaqqol sezilmaydi. O'zbek tili sohiblari ko'proq televídeniye (televídeniye), matematík (matemátik), xronológík (xronológik) singari olinma so'zlarda urg'uni noto'g'ri qo'llaydilar.

2. Leksik me'yorlar - muloqotning maqsadi va shartlari bilan belgilanadigan so'z va iboralarning tanlanishini tartibga soluvchi me'yorlar. Ular so'zning ma'no yoki shakl jihatdan o'ziga yaqin bo'lgan birliklar qatoridan tanlanishining to'g'riligini, shuningdek, uning adabiy tilda mavjud bo'lgan ma'nolarida qo'llanishini belgilaydi. Leksik me'yorlar izohli lug'atlarda, xorijiy so'zlar lug'atlarida, terminologik lug'atlarda va ma'lumotnomalarda o'z aksini topadi. Izohli lug'atdagi ko'p so'zlar nafaqat o'z ma'nosiga, balki ma'lum bir so'z qanday nutq sharoitida ishlatilishi kerakligini bildiradigan maxsus belgilarga ham ega. Masalan, esk. - eskirgan so'z yoki so'zl. - so'zlashuv uslubi. Shunday qilib, izohli lug'at bizga so'zning ma'nosi ma'lum bo'lgan taqdirda ham, uni qo'llash doirasini aniqlashtirish kerak bo'lganda foyda beradi. So'zning ma'nosini, masalan, paronimlarning mazmunini bilmay ishlatish, shevaga xos so'zlarni qo'llash, rus tilidan rasman qabul qilinmagan lug'aviy birliklardan foydalanish leksik me'yorning qo'pol buzilishi sanaladi.

Leksik me'yorlarning buzilishi har xil turdagi leksik xatolarga olib keladi (Quyida keltirilgan misollar "Jismoniy tarbiya va sport muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman (Qarshi, 2019) hamda "Jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid yangi so'z va atamalarining qo'llanilishi:

nazariya va amaliyot" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani (Toshkent, 2020) materiallari to'plamidan olingan):

bir qator birliklar qatoridan so'zni noto'g'ri tanlash, jumladan, paronimlarni aralashtirish, sinonimni noto'g'ri tanlash, semantik soha birligini noto'g'ri tanlash (jismoniy tarbiya va sport faoliyatida mutaxassis kadrlar tayyorlash, sport mashg'ulotlarini tashkil qilishda innovatsion iboralardan maqsadli foydalanish, mashg'ulotlarni kuzatish va so'rovnomalar o'tkazish, ommaviy ma'lumot vositalari);

leksik moslik me'yorlarining buzilishi (raqiblari bilan raqobatlasha oladigan iste'dodli yosh sportchilar, yuqori maxsus jismoniy chidamlilikning eng yuksak darajasi, harakat ko'nikmalari o'zaro harakatda bo'lishi mumkin, mashqlar bilan mustaqil shug'ullanishni 10-11 yoshdan o'rgatish maqsadga muvofiq ekanligini tavsiya etiladi);

so'zlovchining niyati bilan so'zning hissiy va baholovchi ma'nolari o'rtasidagi ziddiyat (asab tizimining qayishqoqligi; barkamol komillikka yetkazish);

varvarizmlardan foydalanish (eksperimentda ... maktab o'quvchilari qatnashdi; D.N.Uznadzening ustanovka nazariyasi; sport nagruzkasini oshirish, qayta informatsiyaning ahamiyati);

turg'un birliklarni noto'g'ri ishlatish (o'quvchi o'qituvchi va boshqa o'quvchilar bilan o'zaro harakatga ega bo'lishi kerak).

3. Grammatik me'yorlar har xil so'z turkumlariga mansub so'zlarning grammatik shakllarini to'g'ri hosil qilishni talab etadi (egalik, shaxs-son, sifat darajalari, fe'l nisbatlari va boshqalar). Ularning odatiy buzilishi so'zning mavjud bo'lmagan yoki matnga mos bo'lmagan shaklda ishlatilishidir (inson qobiliyatlarini jismonan va intellektual rivojlanishi maqsadida; imkoniyati chetlanganlar uchun o'qitish yo'llari; yuqori darajadagi tayyorlanganlikni namoyon qilish). Ba'zan quyidagi kabi jumlar uchraydi: ko'rsatgichlari ortishi; texnologiyalarni to'g'ri va aniq qo'llanishi, yangi variantlarni ishlab chiqqan. Bu jumalalarda ham morfologik xatolarga yo'l qo'yilgan – ot

yasovchi, kelishik va zamon hosil qiluvchi qo'shimchalar noto'g'ri ishlatilgan.

Grammatik me'yorlar asosiy sintaktik birliklar – so'z birikmalari va gaplarning to'g'ri tuzilishini belgilaydi. Bu me'yorlar gap savodli va mazmunli bayon etilishi uchun so'zlarning grammatik shakllaridan foydalanilgan holda ularning birikishi va sintaktik boshqarilishi, gap qismlarining o'zaro to'g'ri bog'lanishi qoidalarini o'z ichiga oladi. Sintaktik me'yorlarning buzilishi quyidagi misollarda mavjud:

7-8 yoshli ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiyasi; ahloqiy tarbiya – odamzod o'z farzandini barkamol komillikka yetkazishning yaxshi yo'llaridan biri; xalq o'yinlarini bajarish chog'ida bolalar harakatida ijobiy va ma'naviy fazilatlar...

4. Uslubiy me'yorlar – nutqiy vaziyatga qarab til vositalarini tanlash qoidalari. Bu me'yorlarni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak, chunki nutq uslublari turli maqsadlar uchun mo'ljallangan va ularning har biri o'z talablariga ega. Masalan, badiiy matn uchun obrazlilik, ilmiy matn uchun esa so'z tanlashdagi aniqlik, sintaktik tuzilmalarning sodaligi xosdir. Uslubiy me'yorlar boshqa nutq me'yorlari bilan, masalan, yozma nutqda leksik va sintaktik, og'zaki nutqda esa leksik va orfoepik me'yorlar bilan chambarchas bog'liqdir. Barcha uslubiy me'yorlarga rioya qilish, jumladan, so'zlarning uslubiy bo'yog'ini aniqlay bilish, grammatik tahlil qilish uchun ko'plab ko'nikmalarga ega bo'lish kerak. Eng tipik uslubiy xatolar:

- ilmiy ish matnida, hujjatlarda, tahliliy ilmiy maqolada uslubiy nomuvofiqlik (mamlakatimiz sportining gullab-yashnashi; O'zbekiston nomining jaranglashi, yurtimiz bayrog'ining yuksaklarga ko'tarilishi qalbimizda cheksiz faxr-iftixor tuyg'usini yanada jo'sh urdiradi; xonadonlarda xonaki qo'lbola sport jihozini yaratish);

- og'ir, muvaffaqiyatsiz jumladan foydalanish (sportchilarni nufuzli xalqaro musobaqalarda uzluksiz natija qilishlariga mamlakatimiz tomonidan yaratilib berilayotgan imkoniyatlarning tasiri katta bo'lsa

-da, lekin eng asosiy negiz, barcha natijalarga ta'sir kuchiga ega shaxs bu mu'rabbiiyning saviyasi va salohiyatiga borib taqaladi; nazariy bilimlar bilan amaliy harakatlarni hamoxang tarzda mashg'ulot dasturini ishlab chiqish);

- so'z yetishmovchiligi (shahar, tumanlarning shoh va aholi gavjum ko'chalarida);

- so'zlarning ortiqchaligi (Xonadondagi jismoniy mashg'ulotlar oilaning yosh va keksa nuroniyalariga birdek xizmat qilib, ayniqsa yosh bolalarni ilk yoshlikdan jismoniy mashg'ulotlarga oshno qilib, sport sohasida qobiliyatlarini namoyon qilishga, keksa nuroniy otaxon va onaxonlarni sog'lig'ini mustahkamlab, ijtimoiy faol bo'lishlariga asos yaratiladi; to'pni ko'rish uchun uni ko'rish maydonidan chiqarmaslik kerak);

- ikki ma'nolilik (o'nlab kasbga oid fanlar bilan tanishib chiqish).

5. Orfografik me'yorlar so'zlarni to'g'ri yozish qoidalari tizimidir. Ular tovushlarni harflar bilan belgilash qoidalari, so'zlarni qo'shib, chiziqcha bilan va alohida yozish qoidalari, bosh harflar va grafik qisqartmalardan foydalanish qoidalari, bo'g'in ko'chirish qoidalarini o'z ichiga oladi.

Barcha orfografiya qoidalari bir necha tamoyillarga asoslanadi:

- 1) morfologik tamoyil;
- 2) fonetik tamoyil;
- 3) tarixiy-an'anaviy tamoyil;
- 4) shakliy tamoyil;
- 5) farqlash tamoyili.

1. O'zbek orfografiyasining asosiy tamoyili – morfologik tamoyildir. Uning mohiyati: morfemalarni bir xilda yozaman. Ushbu tamoyil so'zning har qanday ma'no anglatuvchi qismiga tegishli. Bu tamoyilga ko'ra so'zlar va ularning tarkibiy qismlari jonli so'zlashuvdagi talaffuziga qarab emas, balki asl shakllariga muvofiq yoziladi. Masalan, uchala, olib borib berdi, ketyapti, g'isht so'zlari og'zaki nutqda ushchala, oborberdi, ketvotti, g'ish shaklida aytilishi mumkin, lekin morfologik tamoyilga asosan yuqoridagi tarzda yoziladi.

Morfologik tamoyil o'zbek imlosining

yetakchi tamoyillaridan hisoblanib, imlo qoidalarining ko'pchiligi unga asoslangan holda tuziladi. Bu tamoyil so'z va morfemalarni yozishda bir xillikni ta'minlaydi.

Hozirgi o'zbek imlosida morfologik tamoyil asosida yoziladigan so'z va morfemalarga namuna sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

a) jarangli b tovushi bilan tugagan so'zlarda bu tovush talaffuzda jarangsizlashib, p tarzida aytiladi, ammo imloda asliga ko'ra jarangli b tovushi bilan yoziladi: kitob, maktab, javob, g'olib, tartib, asab, targ'ib kabilar.

b) jarangli d undoshi so'z oxirida jarangsizlanib, t tarzida talaffuz qilinadi, lekin asliga binoan har vaqt d bilan yoziladi: savod, iqtisod, mavjud, maqsad, tanqid va boshqalar.

d) o'tgan zamon fe'lining III shaxs ko'rsatkichi -di, o'rin kelishigi qo'shimchasi -da, chiqish kelishigi qo'shimchasi -dan jarangsiz tovush bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda -ti, -ta, -tan shaklida aytiladi: ketti, ishta, ottan kabi, biroq morfologik tamoyilga binoan har doim -di, -da, -dan tarzida yoziladi: ketdi, ishda, otdan singari.

e) og'zaki nutqda ba'zan so'z oxirida yonma-yon kelgan qo'sh undoshlardan keyingisi tushirilgan holda aytiladi, ammo yozuvda saqlanadi. Masalan: do'st, musht, juft, to'rt, sust, rost, xursand, baland, ixlosmand.

f) So'z o'rtasida kelgan n undoshi o'zidan keyingi b, m undoshlari ta'sirida m bo'lib eshitiladi: mamba, aylamma, yombosh, tambeh, yomma-yon, ammo asli bo'yicha doimo n bilan yoziladi: manba, aylanma, yonbosh, tanbeh, yonma-yon va boshqalar.

2. Fonetik tamoyil talaffuz qilinadigan tovushlarga mos keladigan harflarni yozishni ko'zda tutadi. Uning mazmuni: men qanday eshitsam, qanday talaffuz qilsam, shunday yozaman. Biroq hammasi juda oddiy emas, chunki faqat shu qoidaga amal qilsak, faxr, yutuq, qilichbozlik so'zlarini faxir, yutu:, qilichvozli shaklida yozgan bo'lardik.

Ammo yozayotganda talaffuzga rioya

qilish juda qiyin, buning ustiga hamma har xil eshitadi. Shunga qaramay, hozir ham o'zbek tilida fonetik tamoyil qo'llanadigan holatlar ko'p. Biz bularning barchasini ko'rib chiqa olmaymiz, jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid matnlarda ko'proq uchraydigan me'yordan chiqish holatlari ustida to'xtalamiz.

Imloda fonetik tamoyilga amal qilish oxiri jarangsiz q va k undoshlari bilan tugagan so'zlar imlosini qoidalashtirishda kuzatiladi:

a) oxiri q bilan bitgan so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda q tovushi g' tovushiga o'tadi va so'z shunday shaklda yoziladi: qayiq+im= qayig'im, oyoq +ing= oyog'ing, bayroq +i= bayrog'i;

b) k undoshi bilan tugagan so'zlarga egalik qo'shimchasi qo'shilganda k undoshi jarangli g tovushiga o'tadi. Talaffuzda ham, yozuvda ham shu holat saqlanadi: bilak +im = bilagim, yurak +i= yuragi, ilgak+i= ilgagi;

Tilimizda jo'nalish kelishigi qo'shimchasi -ga, chegara bildiruvchi -gacha, ravishdosh shaklini yasovchi -gach, -guncha, -gani, sifatdash shaklini yasovchi -gan qo'shimchalari k, q tovushlari bilan bitgan so'zlarga qo'shib kelganda, fonetik o'zgarishga uchraydi. Bu imloda quyidagicha aks etadi:

a) oxiri k bilan bitgan so'zlarga qo'shilganda qo'shimchalarning bosh tovushi -k aytiladi va shunday yoziladi: to'garak+ga =to'garakka, bilakkacha, kechikkach, bukkan va hokazo;

f) so'z oxiri q undoshi bilan tugasa, qo'shimchalarning bosh tovushi -q aytiladi va shunday yoziladi: quloq+ga = quloqqa, oyoqqacha, chiqqach, chiniqqan va boshqalar.

3. Tarixiy-an'anaviy tamoyil. So'z va morfemalarning yozuvda qadimdan odat bo'lib qolgan shaklda yozilishi imloning tarixiy-an'anaviy tamoyili deb ataladi. Bu tamoyilda so'zlarning yagona shakli va talaffuzi e'tiborga olinmaydi. So'zlar hozirgi holatiga qarab emas, balki qadimdan an'ana tusiga kirib qolgan qoidalar asosida yoziladi. Masalan, fikr, vazn, sinf, ilm so'zlari talaffuzda i tovushi orttirilgan holda aytiladi, ammo i tovushsiz yoziladi. Shuningdek, so'z

o'zaklarida ikki unlining qator kelishi aslida o'zbek tiliga xos xususiyatlardan emas. Og'zaki nutqda doim, oila, oid, doira, qoida kabi so'zlarda ikki unli orasiga bir y undoshi orttirib talaffuz qilinadi, ammo bu xil so'zlar imlodan tarixiy an'anaga muvofiq – y tovushsiz yozilaveradi.

4. Farqlash (differentsiatsiya) tamoyiliga ko'ra og'zaki tilda o'xshash, yaqin talaffuz qilinuvchi bir qator so'zlar yozuvda shaklan farqlangan holda yoziladi. Farqlashning bir necha ko'rinishlari bor:

a) unli tovushlarga ko'ra farqlash: urish (fe'l) – urush (jang, muhobaba), kompaniya (ma'lum davr) – kompaniya (shiriklar, shirkat);

b) undosh tovushlarga ko'ra farqlash: abzal (ot asbobi) – afzal (yaxshi), hol (ahvol) – xol (dog'), bal (bazzm) – ball (baho).

5. Etimologik yoki grafik tamoyil o'zlashma so'zlarning yozilishini qoidalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu tamoyilga ko'ra o'zlashma so'zlar manba tilda qaysi shaklda yozilgan bo'lsa, qabul qiluvchi tilda ham shunday shaklda yoziladi. Rus tili va u orqali boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'z va atamalarning aksariyati o'zbek tilida mana shu etimologik (grafik) tamoyil asosida yoziladi: konki, kilogramm, futbol, basketbol, motosikl, boks, punkt kabi.

6. Punktatsion me'yorlar - gaplarda tinish belgilarini ishlatish qoidalari yig'indisi. Tinish vositalari yozma matnda bir sintaktik tuzilmani (yoki uning elementini) boshqasidan chegaralash; chap va o'ng chegaralarini belgilash; ularni bir butunga birlashtirish uchun zarur. Punktatsion me'yorlarning buzilishi gap mazmunining noaniq bo'lishiga olib keladi: Mashg'ulotlarda jismoniy tayyorgarlik o'tilishiga, 230-250 soatlar ajratilgan. "Jismoniy madaniyat" – bu qadriyatlar, me'yorlar va bilimlar jamlanmasidan iborat bo'lgan madaniyatning bir qismidir.

Adabiy til me'yorlarining yagona tizimi odamlarga bir-birini tushunishda yordam beradi va belgilangan qoidalarga rioya qilish istagi so'zlovchi yoki yozuvchining su-

hbatdoshiga, mamlakat tili, tarixi va madaniyatiga hurmatidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir. T. O'zbekiston, 2021.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/5774>

3. Ўзбекистон Республикаси Президентини Ш.М.Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. Т., 2019.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5850-sonli Farmoni. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 20.04.2019.06/19/5712/3034-son).

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.10.2020-yildagi PF-6084-sonli "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.

6. Ауходжыева М.С. О'zbek tili. Darslik. Toshkent, 2024.

7. Ауходжыева М.С., Ахмедова Х.О. Русско-узбекский тематический словарь спортивных терминов. I и II части. Т., 2010-yil.

8. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Логос, 2003. - 304 с.

9. Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма. — Л., 1978.

10. Жисмоний тарбия ва спорт муаммолари. Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 19-20 апрел. Қарши, 2019.

11. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасига оид янги сўз ва атамаларнинг қўлланилиши: назария ва амалиёт. Республика илмий-амалий анжумани тўплами. Т.: 2020. – 150 б.